

LINUX КАК ПЛАТФОРМА ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ СУБД LINUX AS A PLATFORM FOR SECURE DATABASE MANAGEMENT

Нуриддин Фахритдинов Садриддин угли

магистрант, Ташкентский университет информационных технологий имени

Мухаммада ал-Хоразмий, г. Ташкент

nuriddin.fahritdinov@gmail.com

Аннотация: Данный тезис посвящён анализу преимуществ операционной системы Linux для обеспечения безопасности при работе с системами управления базами данных (СУБД). Рассматриваются ключевые аспекты архитектуры Linux, такие как управление доступом, стандартизация интерфейсов и использование современных инструментов, включая SELinux, AppArmor, iptables и firewalld. Особое внимание уделяется мандатной сущностно-ролевой модели, применяемой в специализированных дистрибутивах, например, Astra Linux, и её роли в защите данных. Также обсуждаются преимущества пакетного менеджмента в Linux для оперативного устранения уязвимостей и роль файловых систем (ext4, XFS, Btrfs) в обеспечении целостности и безопасности данных. Приводятся практические примеры настройки безопасности и работы с PostgreSQL. Работа подчёркивает важность стандартизации и надёжности Linux как платформы для построения защищённых информационных систем.

Annotation: This thesis focuses on analyzing the advantages of the Linux operating system in ensuring security for database management systems (DBMS). Key aspects of Linux architecture, such as access control, interface standardization, and the use of advanced tools, including SELinux, AppArmor, iptables, and firewalld, are examined in detail. Special attention is given to the mandatory role-based access control model implemented in specialized distributions such as Astra Linux and its role in data protection. The study highlights the benefits of Linux package management for promptly addressing vulnerabilities and the role of modern file systems (ext4, XFS, Btrfs) in ensuring data integrity and security. Practical examples of security configurations and PostgreSQL database management are also provided. This work emphasizes the importance of standardization and the reliability of Linux as a platform for building secure information systems.

Ключевые слова: Linux, безопасность, управление доступом, СУБД, SELinux, iptables, firewalld, PostgreSQL, стандартизация интерфейсов, файловые системы, мандатная модель, обновления безопасности, защита данных.

Keywords: Linux, security, access control, DBMS, SELinux, iptables, firewalld, PostgreSQL, interface standardization, file systems, mandatory model, security updates, data protection.

Введение

Безопасность систем управления базами данных (СУБД) является ключевым фактором для эффективного управления и хранения данных. Использование операционной системы Linux для работы с СУБД предоставляет значительные преимущества благодаря её архитектурным особенностям, встроенным механизмам безопасности и возможности гибкой настройки. Целью данного тезиса является анализ преимуществ Linux как платформы для СУБД с акцентом на безопасность.

Преимущества Linux как платформы для СУБД с точки зрения безопасности

Linux предоставляет гибкость настройки, высокую производительность и множество инструментов для управления безопасностью. В книге 'Linux Administration Cookbook' упоминается, что инструменты, такие как SELinux и AppArmor, обеспечивают контроль доступа на уровне ядра, защищая данные и предотвращая несанкционированное использование системных ресурсов. Эти механизмы особенно важны для сред, где требуется высокий уровень изоляции и защиты.

Дополнительным преимуществом Linux является открытость исходного кода, что позволяет сообществу оперативно выявлять и устранять уязвимости. Согласно исследованию 'A Comparison of CVE on Linux Distributions', скорость исправления уязвимостей в дистрибутивах, таких как Debian и Ubuntu, значительно выше, чем в проприетарных системах, что подчеркивает надежность Linux.

Пакетные обновления и управление безопасностью

Пакетные менеджеры, такие как APT, YUM и DNF, обеспечивают удобство и скорость обновлений. Системы управления пакетами в Linux позволяют администраторам поддерживать безопасность серверов СУБД, оперативно устанавливая патчи для устранения уязвимостей. В 'Linux Administration Cookbook' рассматривается, как автоматизация обновлений с использованием cron job и специальных скриптов способствует поддержанию актуальности системы.

Для минимизации рисков администраторы могут использовать инструменты, такие как Unattended Upgrades в Debian, чтобы автоматически применять обновления безопасности, избегая простоев системы.

Управление доступом и защита данных в Linux для СУБД

Мандатная сущностно-ролевая модель управления доступом, описанная в статье 'Approaches to Formal Modelling Access Control in PostgreSQL', акцентирует внимание на необходимости строгого контроля над правами пользователей. Эти подходы интегрированы в специализированные дистрибутивы, такие как Astra Linux, которые используются для защиты конфиденциальной информации.

Доступ к данным также можно контролировать с помощью встроенных инструментов СУБД. Например, PostgreSQL предоставляет гибкую систему управления ролями и привилегиями, позволяя администратору точно настраивать доступ к таблицам и данным.

Файловая система и её роль в безопасности

Файловая система Linux играет важную роль в обеспечении безопасности данных. Современные файловые системы, такие как ext4, XFS и Btrfs, предоставляют встроенные механизмы шифрования, мгновенные снимки (snapshots) и контроль целостности данных. В 'Linux Administration Cookbook' описано, как функции файловой системы могут использоваться для защиты данных в СУБД.

Примером является использование Btrfs для создания снимков состояния базы данных, что позволяет быстро восстановить данные после сбоя. Также шифрование на уровне файловой системы может предотвратить доступ к данным даже в случае компрометации физического носителя.

Стандартизация интерфейсов Linux и их влияние на безопасность

Стандарты, такие как POSIX и Linux Standard Base, играют важную роль в обеспечении совместимости между дистрибутивами и минимизации рисков, связанных с несоответствием. В статье 'Informational System to Support Development and Usage of Linux Interface Standards' рассматриваются подходы к созданию унифицированных интерфейсов, которые делают Linux надежной платформой для корпоративных приложений.

Стандартизация также способствует ускорению внедрения обновлений безопасности, что подтверждается сравнением дистрибутивов по времени исправления уязвимостей. В частности, Debian и Fedora демонстрируют высокую эффективность в обработке CVE за счёт следования единым стандартам управления пакетами.

Практические аспекты безопасности: настройка iptables и firewalld

Инструменты управления трафиком, такие как iptables и firewalld, предоставляют гибкие возможности для защиты серверов СУБД от атак. В 'Linux Administration Cookbook' приведены примеры настройки правил межсетевого экрана для ограничения доступа на уровне IP-адресов и портов. Это позволяет эффективно предотвращать атаки, такие как SQL-инъекции или сканирование портов.

Пример настройки iptables для блокировки несанкционированного доступа:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 5432 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 5432 -j DROP
```

Эти команды разрешают доступ к порту PostgreSQL только с заданного диапазона IP-адресов, что значительно улучшает безопасность.

Литература:

1. Voikess, C. et al., 'Linux Administration Cookbook', 2020.
2. Иванов И.А., 'Самоучитель системного администратора', 2021.
3. Shuvalov A., 'Approaches to Formal Modelling Access Control in PostgreSQL', 2019.
4. Karlsson P., 'Informational System to Support Development and Usage of Linux Interface Standards', 2022.
5. PostgreSQL Development Team, 'PostgreSQL 15 Documentation', 2023.
6. Астаров V.А., 'Изучение особенностей использования СУБД Firebird в Linux Ubuntu', 2021.
7. Green S., 'A Comparison of CVE on Linux Distributions', 2023.
8. А. Боровский, 'SELinux — система повышенной безопасности' 17.05.2005